

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'. Kasthuri P. K.		217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुसंधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14691147>

त्रिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः

डा. सुदीप-मण्डलः¹

सारसंक्षेपः

व्याकरणप्रवक्तृणां बहुत्वात् जायमाणेषु अष्टसु नवसु वा व्याकरणेषु पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वमधिकं वर्तते लौकिकवैदिकोभयविधशब्दसाधुत्वप्रतिपादनात्। पूर्वं वङ्गप्रदेशे कातन्त्रम्, मुग्धबोधः, सारस्वतं चेत्यादीनां व्याकरणशास्त्राणां चर्चा अधिकतया आसीत्। परन्तु पाणिनीयव्याकरणस्य चर्चा तथा नासीत्। अतः ऊनविंशशतकस्य प्रारम्भे पण्डितवर्गैः शोधछात्रैः वा पाणिनीयव्याकरणमाश्रित्य सम्यक् कार्यमारब्धम्। तेषु आचार्यः तारानाथतर्कवाचस्पतिः अन्यतमः। तेन विरचितेषु ग्रन्थेषु अन्यतमं भवति शब्दार्थरत्नमिति। तस्य शब्दार्थरत्नमिति ग्रन्थस्य वाक्यकाण्डे कारकाद्यन्वितक्रियाप्राधान्यैकविशेष्यकबोधसाधनपदकदम्बकं वाक्यमिति उक्तम्। पदसमूहः वाक्यमित्यर्थः। तस्य पदस्य स्वरूपप्रतिपादकानि बहूनि लक्षणानि अस्माभिः प्राप्यन्ते। यथा “सुप्तिङन्तं पदम्” [अष्टा.-१/४/१४], “नः क्ये” [अष्टा.-१/४/१५], “सिति च” [अष्टा.-१/४/१६], “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” [अष्टा.-१/४/१७] इति पाणिनिना, “वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः” [साहित्यदर्पणम्.-२/२] इति साहित्यदर्पणकारेण, “वृत्तिमत्त्वं पदत्वम्” इति नैयायिकैः च प्रतिपादितानि लक्षणादीनि। अस्य पदशब्दस्य प्रवृत्तिः तन्नाम व्यवहारः क्व भवतीति जिज्ञासायां पदशब्दस्य त्रिधा एव प्रवृत्तिः आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना प्रदर्शिता। तच्च प्रवृत्तिलयं तावत् “सुप्तिङन्तं पदम्” इति पारिभाषिकपदलक्षणेन, “अर्थबोधकः प्रयोगार्हवर्णसमुदायः पदम्” इति द्वितीयेन पदलक्षणेन, “पद्यते ज्ञायते अनेन” इति व्युत्पत्त्या च प्रदर्शितम्। एवं पदशब्दस्य त्रिधा प्रवृत्तिं प्रदर्श्य तत्रैव शास्त्रान्तरोक्तपदलक्षणानाम् अन्तर्भावः प्रदर्शितः।

कूटशब्दाः-पदम्, पदत्वम्, पदस्वरूपम्, पदलक्षणम्, पदशब्दस्य त्रिधा प्रवृत्तिः, पदशब्दस्य व्यवहारः।

उपोद्घातः

व्याकरणप्रवक्तृणां बहुत्वात् जायमाणेषु अष्टसु नवसु वा व्याकरणेषु पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वमधिकं वर्तते लौकिकवैदिकोभयविधशब्दसाधुत्वप्रतिपादनात्। पूर्वं वङ्गप्रदेशे कातन्त्रम्, मुग्धबोधः, सारस्वतं चेत्यादीनां व्याकरणशास्त्राणां चर्चा अधिकतया आसीत्। परन्तु पाणिनीयव्याकरणस्य चर्चा तथा नासीत्। अतः ऊनविंशशतकस्य प्रारम्भे पण्डितवर्गैः शोधछात्रैः वा पाणिनीयव्याकरणमाश्रित्य सम्यक् कार्यमारब्धम्। तेषु आचार्यः तारानाथतर्कवाचस्पतिः

1. Assistant Professor, Department of Sanskrit, University of North Bengal (Jalpaiguri Campus), West Bengal, sudipmandal@nbu.ac.in

अन्यतमः । तेन विरचितेषु ग्रन्थेषु अन्यतमः भवति शब्दार्थरत्नमिति ग्रन्थः । तत्र पदकदम्बकं 2 वाक्यमिति उक्तम् । पदसमूहः वाक्यमित्यर्थः । तस्य पदस्य स्वरूपप्रतिपादकानि बहूनि लक्षणानि अस्माभिः प्राप्यन्ते । यथा “सुप्तिङन्तं पदम्” (अष्टाध्यायी - १/४/१४) “नः क्ये” (१/४/१५) “सिति च” (१/४/१६) “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” (१/४/१७) इति पाणिनिना, “वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः” (साहित्यदर्पणः- II-श्लो. 2) इति साहित्यदर्पणकारेण, “वृत्तिमत्त्वं पदत्वम्” इति नैयायिकैः च प्रतिपादितानि लक्षणादीनि । अतः पदशब्दस्यास्य प्रवृत्तिः क्व भवतीति जिज्ञासायां पदशब्दस्य लिधा एव प्रवृत्तिः आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना प्रदर्शिता । तच्च प्रवृत्तिलयं तावत् “सुप्तिङन्तं पदम्” इति पारिभाषिकपदलक्षणेन, “अर्थबोधकः प्रयोगार्हवर्णसमुदायः पदम्” इति द्वितीयेन पदलक्षणेन, “पद्यते ज्ञायते अनेन” इति व्युत्पत्त्या च प्रदर्शितम् । पदशब्दस्य एतासां प्रवृत्तीनां लक्षणानां वा विवरणम्, तत्रैव शास्त्रान्तरोक्तलक्षणानां समन्वयश्च प्रदर्श्यते ।

शास्त्रान्तरोक्तानि पदलक्षणानि

आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना पदकदम्बकस्य पदसमूहस्य वा वाक्यत्वमित्युक्तम् । तत्र किं तावत् पदस्वरूपमिति इति विचारयितुमादौ शास्त्रान्तरेषु प्रतिपादितानि पदलक्षणानि प्रतिपाद्यन्ते । तथाहि- आचार्येण पाणिनिना पदसंज्ञाविधायकानि यानि चत्वारि सूत्राणि रचितानि तेषु “सुप्तिङन्तं पदम्” (अष्टाध्यायी - १/४/१४) इति प्रथमपदलक्षणेन सुबन्तस्य तिङन्तस्य च शब्दस्वरूपस्य पदसंज्ञा विधीयते । तत्र सुप्प्रत्याहारेण स्वादयः एकविंशतिः विभक्तयः बोध्याः । तिङा प्रत्याहारेणापि तिबादयः अष्टादश प्रत्ययाः बोध्याः । अस्य विस्तारेण व्याख्यानं तु परं प्रतिपाद्यते । पुनश्च “नः क्ये” (१/४/१५) इति द्वितीयेन पदलक्षणेन क्ये परे सति नकारान्तस्य सुबन्तस्य पदसंज्ञा विधीयते । “सिति च” (१/४/१६) इति तृतीयेन पदलक्षणेन सिति परे पूर्वस्य पदसंज्ञा विधीयते । “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” (१/४/१७) इति चतुर्थेन पदलक्षणेन कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वस्य पदसंज्ञा विधीयते । आचार्येण विश्वनाथेन तु प्रयोगार्हाः, अनन्विताः तन्नाम पदार्थान्तरेण साकमसम्बद्धाः, एकार्थबोधकाश्च स्वरव्यञ्जनरूपाः वर्णाः पदमिति उक्तम् । प्रयोक्तुमर्हाः (वाक्ये) इति प्रयोगार्हाः वाक्यान्तर्निवेशयोग्याः वेत्यर्थः । एकस्य अर्थस्य बोधकाः एकार्थबोधकाः इति षष्ठीतत्पुरुषः । यथा चोक्तं साहित्यदर्पणे “वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः” (साहित्यदर्पणः- II-श्लो. 2) इति । नैयायिकैः तु “वृत्तिमत्त्वं पदत्वम्” इत्युक्तम् । वृत्तिः अस्य अस्मिन् वास्तीति वृत्तिमत् । तस्य भावः वृत्तिमत्त्वमिति इति भावे त्वप्रत्ययः । तदेव पदत्वमित्यर्थः । सा च वृत्तिः लिधा (नागेशभट्टः २०११ 16) शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना चेति आचार्येण नागेशेन परमलघुमञ्जूषायामुक्तम् । आचार्येण भर्तृहरिणा अष्टपदार्थानिरूपणावसरे शब्दः द्विविधः अन्वारख्येयः प्रतिपादकश्चेति उक्तम् । अन्वारख्यातुमिष्टः शक्यः योग्यः वा यः असौ अन्वारख्येयः इत्युच्यते । प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं विविच्य कथनयोग्यः इत्यर्थः । स च पदं वाक्यञ्चेति द्विविधः भवति । यथा रामः इत्यादौ रम् घञ् सु इत्येवंरूपेण अन्वारख्यानं व्याकरणेन प्रदर्श्यते । ये अर्थं प्रतिपादयन्ति ते प्रतिपादकाः शब्दाः इत्युच्यते । ते

2. “कारकाद्यन्वितक्रियाप्राधान्यैकविशेषकबोधसाधनपदकदम्बकम्” इति ।

वाक्यानि, पदानि, प्रकृतयः, प्रत्ययाः चेति चतुर्विधा भवन्ति । तत्र वाक्यं स्वरूपबोधनद्वारा स्वार्थं प्रतिपादयति । भू इति प्रकृतिः सत्तार्थं प्रतिपादयति । ति, अति वा वर्तमानकालं प्रथमपुरुषम् एकवचनञ्चेति प्रतिपादयति । पुनश्च भू अति इति प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायः भवतीति पदार्थमपि प्रतिपादयति । अत्र पदं द्विविधं दृश्यते अन्वाख्येयरूपं प्रतिपादकरूपञ्चेति । एवमन्यत्रापि ऊह्यम् ।

तारानाथोक्तदिशा पदस्य प्रवृत्तिः लक्षणं वा

आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना शास्त्रान्तरेषु प्रतिपादितानि पदलक्षणानि सम्यक् अवगम्य पदस्य स्वरूपं लक्षणं वा निगदितम् । तत्र पदशब्दस्य व्यवहारः त्रिधा भवतीति उक्तम् । तेषां विवरणमधः प्रस्तुयते । तथाहि—

प्रथमं पदलक्षणम्

आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना पदस्वरूपनिरूपणावसरे आदौ “सुप्तिङन्तं पदम्” (अष्टाध्यायी – १/१/१४) इत्यनेन पारिभाषिकं पदलक्षणमुक्तम् । पाणिनिना विरचितायाः अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे विद्यमानं चतुर्दशतमं सूत्रमिदम् । अनेन सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा विधीयते । सुप् च तिङ् च इति सुप्तिङौ इति इतरेतरद्वन्द्वसमासः । तौ सुप्तिङौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङन्तमिति बहुव्रीहिसमासः । सुप्तिङौ प्रत्याहारौ भवतः । अतः सुपा सु, औ, जस्, अम्, औट्, शस्, टा, भ्याम्, भिस्, डे, भ्याम्, भ्यस्, डसि, भ्याम्, भ्यस्, डस्, ओस्, आम्, डि, ओस्, सुप् चेति एकविंशतिः विभक्तयः बोध्यन्ते । तिङा तु तिप्, तस्, झि, सिप्, थस्, थ, मिप्, वस्, मस्, त, आताम्, झ, थास्, आथाम्, ध्वम्, इट्, वहि, महिङ् चेति अष्टादश प्रत्ययाः बोध्यन्ते । अत्र सुबित्यनेन सप्तमीबहुवचनं सुप्प्रत्ययः नैव गृह्यते, अन्यथा डिंसंबुद्धयोः परत्वे पदत्वाभावात् नलोपस्य अप्रसङ्गात् “न डिंसम्बुद्धयोः” (८/२/८) इति प्रतिषेधः निरर्थकः स्यात् । द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यते इति न्यायेन सुबन्तं तिङन्तमित्यर्थः लभ्यते । सूत्रेऽस्मिन् अन्तग्रहणेन अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्तीति ज्ञायते । शब्दशास्त्रप्रस्तावात् शब्दस्वरूपमिति विशेष्यम् अध्याह्रियते । एवञ्च यत् शब्दस्वरूपं सुबन्तं तिङन्तं वा विद्यते तस्य सुप्तिङन्तशब्दस्वरूपस्य पदसंज्ञा भवतीत्यर्थः सम्पद्यते । अत एव वृत्तौ भट्टोजिदीक्षितेनोक्तम् - “सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्” (सिद्धान्तकौमुदी, २९) इति । यथा रामः, पुरुषः, देवस्य इत्यादीनां शब्दस्वरूपाणाम् अन्ते स्वादेः सुपः विद्यमानत्वात् एतानि रामादीनि शब्दस्वरूपाणि पदसंज्ञकानि भवन्ति । पुनश्च पचति, पठति, अपचत् इत्यादीनामन्ते तिबादेः तिङः विद्यमानत्वात् एतानि पचत्यादीनि शब्दस्वरूपाण्यपि पदसंज्ञकानि भवन्ति । एवम्प्रकारेण पारिभाषिकपदलक्षणेन आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा स्वीकृता । उपसर्गनिपातयोः सुबन्तत्वपक्षे तु अनेन “सुप्तिङन्तं पदम्” इति पारिभाषिकपदलक्षणेनैव पदसंज्ञा सिद्ध्यति ।

द्वितीयं पदलक्षणम्

उपसर्गनिपातयोः पदत्वसिद्धौ पक्षद्वयं विद्यते । कैश्चित् उपसर्गनिपातयोः सुबन्तत्वं स्वीक्रियते । तस्मिन् पक्षे उपसर्गनिपातयोः सुबन्तत्वात् “सुप्तिङन्तं पदम्” इति पारिभाषिकपदलक्षणेनैव पदसंज्ञा सिद्ध्यतीति उक्तम् । अपरे तु उपसर्गनिपातयोः सुबन्तत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । तेषां मतानुसारेण

उपसर्गनिपातयोः सुबन्तत्वाभावात् “अर्थबोधकः प्रयोगार्हवर्णसमुदायः पदम्” इति पदलक्षणेनैव पदसंज्ञा सिद्ध्यति । कौ तावत् उपसर्गनिपातौ इति जिज्ञासायामुच्यते “चादयोऽसत्त्वे” (अष्टाध्यायी – १/४/५७) इति सूत्रेण अद्रव्यार्थाः ये चादयः विद्यन्ते तेषां निपातसंज्ञा विधीयते । तत्र सत्त्वं नाम द्रव्यम् । न सत्त्वमिति असत्त्वमिति नञ्जत्पुरुषः । तेन असत्त्वमित्यस्य अद्रव्यमित्यर्थः बोध्यः । च आदिः येषां ते चादयः इति बहुव्रीहिसमासः । चादिगणे वर्तमानत्वमित्यर्थः । एवञ्च अद्रव्यार्थाः ये चादिगणे पठिताः ते निपातसंज्ञकाः इत्यर्थः । अत एव आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना उक्तं “निपातत्वम् असत्त्ववाचित्वे सति चादिगणपठितत्वम्”³ इति । पुनश्च “प्रादयः” (अष्टाध्यायी – १/४/५८) इत्यनेन सूत्रेण अद्रव्यार्थकाः ये प्रादयः वर्तन्ते ते अपि निपातसंज्ञकाः भवेयुः इत्युच्यते । प्र आदिः येषां ते प्रादयः । ते तावत् प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आद्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप चेति । एवञ्च चादिगणे पठिताः ये अद्रव्यार्थकाः च, वा, वै, नो, न, नञ्, स्वधा, स्वाहा, पशु (सम्यगर्थे), अस्ति इति चादयः, प्रादिगणे पठिताः ये अद्रव्यार्थकाः प्रादयश्च ते निपातसंज्ञकाः भवन्ति । ते निपाताः अनेकप्रकारकेषु अर्थेषु निपातन्ति । यथा चोक्तं यास्काचार्येण - “उच्चावचेष्वर्थेषु निपातन्ति” (निरुक्तम् – १/२/१) इति । यथा अपि इति निपातः उपमार्थे, कर्मोपसंग्रहार्थे, पदपूरणार्थे व्यवहियते । अद्रव्यार्थकानां प्रादीनां निपातसंज्ञा भवति, परन्तु तेषां प्रादीनामेव क्रियायोगे “उपसर्गाः क्रियायोगे” (अष्टाध्यायी – १/४/५९) इति सूत्रेण उपसर्गसंज्ञा अपि भवति । प्रादीनामुल्लेखस्तु पूर्वमेव कृतः । उपेत्य नामाख्यातयोः अर्थस्य विशेषं सृजन्ति उत्पादयन्ति इति उपसर्गाः । उपसर्गाः नामाख्याताभ्यां निर्बद्धा अर्थान् न निराहुः इति आचार्यस्य शाकटायनस्य अभिमतम् । आचार्यस्य गार्ग्यस्याभिमतं तु उपसर्गाणां बहवः अर्थाः विद्यन्ते । यथा चोक्तं निरुक्तशास्त्रे - “न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायनः” (निरुक्तम् – १/१/१) इति “उच्चावचाः पदार्थाः भवन्तीति गार्ग्यः” (निरुक्तम् – १/१/१) इति च ।

एतयोः उपसर्गनिपातयोः सुबन्तत्वाभावपक्षे पदत्वं प्रतिपादयितुम् आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना “अर्थबोधकः प्रयोगार्हवर्णसमुदायः पदम्”⁴ इत्युक्तम् । वर्णानां समुदायः वर्णसमुदायः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः । अर्थात् वर्णसमुदायस्य वर्णसमूहस्य वा पदत्वमनेन उक्तम् । कीदृशः वर्णसमुदायः इत्याकाङ्क्षायां वर्णसमुदाये अर्थबोधकत्वं प्रयोगार्हत्वं चेति विशेषणद्वयं प्रदत्तम् । अर्थस्य बोधकः अर्थबोधकः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः । प्रयुक्तुम् अर्हः योग्यः वा प्रयोगार्हः इत्यर्थः । प्रयोगयोग्याः वाक्यान्तनिर्वेशयोग्याः वेति बोध्यम् । तस्य भावः प्रयोगार्हत्वमित्यर्थः । तच्च प्रयोगार्हत्वं पाणिन्याद्यनुशासनादेव द्रष्टव्यम् । प्रयोगार्हश्चासौ वर्णसमुदायः इति प्रयोगार्हवर्णसमुदायः इति कर्मधारयसमासः । एवञ्च अर्थबोधकत्वे सति प्रयोगार्हवर्णसमुदायस्य पदत्वं सिद्ध्यति । उपसर्गनिपातौ अर्थस्य द्योतकौ वर्तते । आचार्येण कौण्डभट्टेनापि एतयोः द्योतकत्वमङ्गीकृतम् । तथाहि उक्तमाचार्येण कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारे “द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा” (वैयाकरणभूषणसारः - ४२) इत्यादिना । द्योत्यार्थबोधकतया

3. निपातार्थविचारप्रसङ्गः द्रष्टव्यः ।

4. शब्दार्थरत्नमिति ग्रन्थस्य पदकाण्डः द्रष्टव्यः ।

एव तयोः उपसर्गनिपातयोः अर्थवत्त्वमस्ति। पुनश्च वाक्ये धातुप्रातिपदिकादौ एतयोः प्रयोगः दृश्यते। अतः उपसर्गनिपातरूपवर्णसमूहस्य अर्थबोधकत्वात् प्रयोगार्हत्वाच्च पदत्वं सिद्धयति। ततश्च द्योत्यार्थकयोः उपसर्गनिपातयोः संख्याविशेषान्वयासम्भवेऽपि सामान्यतः एकवचनान्तत्वे सुपि “अव्ययादाप्सुः” (अष्टाध्यायी -२/४/८२) इत्यनेन तयोः उपसर्गनिपातयोः उत्तरस्य सुप्रत्ययस्य लुक् भवति। तेन लुगन्तत्वेनापि प्रयोगार्हत्वं द्रष्टव्यम्। वस्तुतः एतेन पदलक्षणेन केवलानां प्रकृत्यादीनां पदत्वं निषिध्यते। केवलानां प्रकृत्यादीनाम् अर्थबोधकत्वं तु अस्ति। परन्तु ते प्रयोगयोग्याः नैव भवन्ति। अतः केवलानां प्रकृत्यादीनाम् अर्थबोधकत्वेऽपि प्रयोगानर्हत्वात् पदत्वं नैव सिद्धयति। प्रसङ्गेऽस्मिन् भाष्यकारेणापि निगदितम् - “नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः”⁵ इति।

अस्मिन् वर्णसमूहात्मके पदलक्षणे अर्थबोधकत्वं प्रयोगार्हत्वेति विशेषणद्वयं प्रदत्तम्। तत्र किन्नाम प्रयोगार्हत्वमिति जिज्ञासायाम् आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना उक्तं “प्रयोगार्हत्वं च पाणिन्याद्यनुशासनवत्त्वम्” इति। पाणिनिः आदिः येषां ते पाणिन्यादयः इति कर्मधारयसमासः। पाणिनिकात्यायनपतञ्जलयः इत्यर्थः। अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्यो विविच्य ज्ञायन्ते साधुशब्दाः अनेन तत् अनुशासनम्। तच्च अनुशासनम् “अस्मिन्नर्थे अमुं शब्दं प्रयुञ्जीत” इत्येवरूपं वर्तते। पाणिन्यादीनाम् अनुशासनमिति पाणिन्याद्यनुशासनमिति षष्ठीतत्पुरुषः। तत्पाणिन्याद्यनुशासनं यस्य (वर्णसमुदायस्य) यस्मिन् (वर्णसमुदाये) वा अस्ति सः पाणिन्याद्यनुशासनवदित्यर्थः। तस्य भावः पाणिन्याद्यनुशासनवत्त्वमित्यर्थः। ननु सूत्राक्षरेण तादृशानुशासनलाभे पाणिन्यादीनां मुनीनाम् अनुशासने किं तात्पर्यमिति जिज्ञासायामुच्यते पाणिन्यादीनां मुनीनां तत्रैव असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्करणरूपानुशासने एव तात्पर्यं वर्तते। पुनश्च पाणिन्यादिना मुनिना यत् शब्दानुशासनं कृतं तस्यैव व्याकरणरूपत्वं व्यवस्थापितम्। यतोहि पुरा व्याकरणार्थं शब्दानुशासनमिति शब्दस्य प्रयोगः आसीत्। भाष्यकारेण शेषावतारेणापि “अथ शब्दानुशासनम्” (पस्पशाह्निकम्) इत्यनेन व्याकरणशास्त्रम् आरब्धम्। अतः शब्दानुशासनं व्याकरणञ्चेति उभयं समानार्थकमेव। एवम् असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्करणरूपानुशासने एव पाणिन्यादिमुनीनां तात्पर्यावधारणात्, पाणिन्यादिभिः मुनिभिः रचितस्य शब्दानुशासनस्य व्याकरणरूपत्वव्यावस्थापनाच्च पाणिन्यादिकृतस्यैव अनुशासनस्य अत्र ग्रहणम्।

ननु यादृशः वर्णसमुदायः यदर्थबोधनाय अनुशिष्टः, तादृशः वर्णसमुदायः एव तस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्यः इत्येवम्प्रकारेण प्रयोगार्हत्वेनैव अर्थबोधकत्वलाभे सति पुनः लक्षणेऽस्मिन् अर्थबोधकस्य ग्रहणं किमर्थमिति जिज्ञासायामुच्यते प्रयोगार्हत्वेन अर्थबोधकत्वप्राप्तौ अपि पुनः अर्थबोधकग्रहणं भू सत्तायाम् इत्यादौ अनुकरणरूपस्य भूभागस्य पदत्ववारणाय एव। अर्थात् भू सत्तायाम् इत्यादौ अनुकरणरूपस्य भूभागस्य यद्यपि साधुत्वं वर्तते तथापि तस्य अर्थावबोधकत्वं नास्ति। अतः अर्थबोधकत्वाभावात् भू-इत्यादीनां न पदत्वमिति बोध्यम्। प्रसङ्गेऽस्मिन् आचार्येण कौण्डभट्टेनोक्तं यत् गवित्याह, भू सत्तायाम् इत्यादौ गो इत्यादयः अनुकरणशब्दाः अनुकार्यशब्देभ्यः गो इत्यादिभ्यः नैव भिद्यन्ते। अतः एतेषाम् अनुकरणशब्दानाम् अर्थवत्त्वाभावात्

“अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्” (अष्टाध्यायी – १/२/४५) इत्यादिना प्रातिपदिकत्वं न सिद्धयति। ततश्च प्रातिपदिकत्वाभावात् पदत्वमपि नैव सिद्धयति। परन्तु एतेषाम् अनुकरणशब्दानां साधुत्वं तु अस्त्येव। अन्यथा “अपदं न प्रयुञ्जीत” इति निषेधादिलङ्घनात् असाधुतापत्तिः स्यात्। तथाहि उक्तमाचार्येण कौण्डभट्टेन –

“अत एव गवित्याह भू सत्तायामितीदृशम्।

न प्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु तत् स्मृतम् ॥” (वैयाकरणभूषणसारः - २७) इति।

तृतीयं पदलक्षणम्

आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना उक्तं तृतीयं पदलक्षणं तावत् “पद्यते ज्ञायते अनेन” इति पदम्। अनया व्युत्पत्त्या पदशब्दः अर्थावबोधकशब्दमालपरः द्रष्टव्यः। एतेन प्रकृत्यादीनां पदसंज्ञा सिद्धयति। एवमकारेण प्रकृत्यादीनां पदत्वाभावे “समर्थः पदविधिः” (अष्टाध्यायी – २/१/१) इत्यत्र धातुमालेण नाममालेण च समासे पदविधित्वं न स्यात्। परन्तु धातुना नाम्ना च सुबन्तानां समासस्तु प्रदर्श्यते एव। अतः अर्थावबोधकशब्दमालपरत्वं पदत्वमपि द्रष्टव्यम्। एवमकारेण आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना प्रकारत्रयेण पदशब्दस्य प्रवृत्तिः प्रदर्शिता।

तारानाथोक्तपदलक्षणे अन्येषां पदलक्षणानामन्तर्भावः

अचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना पदशब्दस्य लिधा एव प्रवृत्तिः तन्नाम व्यवहारः सम्भवतीति उक्तम्। तेषु उपर्युक्तेषु त्रिषु लक्षणेषु एव शास्त्रान्तरेषु प्रतिपादितानां लक्षणानामपि अन्तर्भावः दृश्यते। तथाहि आचार्येण विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे यत् “वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः” (साहित्यदर्पणः. II. श्लो. २) इति पदलक्षणमुक्तं तस्य तारानाथोक्तद्वितीयलक्षणेन साकं साम्यं दृश्यते। तच्च साम्यं प्रयोगार्हत्वरूपात् अर्थबोधकत्वरूपाच्चेति बोध्यम्। अतः प्रयोगार्हत्वरूपसाम्यात् अर्थबोधकत्वरूपसाम्याच्च विश्वनाथोक्तपदलक्षणस्य तारानाथोक्तपदलक्षणे अन्तर्भावः दृश्यते। पुनश्च आचार्येण पाणिनिना पदसंज्ञाविधायकानि यानि चत्वारि सूत्राणि रचितानि, तेषु “सुप्तिङन्तं पदम्” (अष्टाध्यायी – १/४/१४) इत्यनेन विहितस्य पदत्वस्य तारानाथोक्तप्रथमपदलक्षणे अन्तर्भावः वर्तते। यतोहि उभयत्रापि सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा विधीयते। अन्यत् “नः क्ये” (१/४/१५) “सिति च” (१/४/१६) “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” (१/४/१७) चेति सूत्रत्रयं तु केवलं शास्त्रीयकार्यसम्पादनार्थमेव आचार्येण पाणिनिना रचितम्। अतः तेषामन्तर्भावः नैव प्रदर्श्यते। नैयायिकैः वृत्तिमत्त्वं पदत्वमिति उक्तम्। वृत्तिमत्त्वं नाम अर्थबोधकशक्तिविशिष्टत्वमिति। तदेव अर्थबोधकत्वमित्यर्थः। “पद्यते ज्ञायते अनेन” इति तारानाथोक्तेन तृतीयपदलक्षणेनापि अर्थावबोधकशब्दमालपरः पदशब्दः इत्युच्यते। अतः नैयायिकैः स्वीकृतस्य वृत्तिमत्त्वरूपस्य पदत्वस्य तारानाथेन प्रतिपादिते तृतीयपदलक्षणे अन्तर्भवति। वाक्यपदीयकारेण भर्तृहरिणा अन्वाख्येयः प्रतिपादकः चेति शब्दस्य द्वौ भेदौ कथितौ। तयोः अन्वाख्येयत्वं तारानाथोक्तप्रथमलक्षणेन प्रतिपादितस्य सुप्तिङन्तरूपस्य पदस्यैव सम्भवति। तारानाथोक्ते द्वितीयपदलक्षणे तृतीयपदलक्षणे च अन्वाख्येयत्वं नास्ति एव। यतोहि उपसर्गस्य, निपातस्य, प्रकृतेः, प्रत्ययस्य च एतादृशम् अन्वाख्येयत्वं नैव सम्भवति। एतेभ्यः अर्थास्तु प्रतिपाद्यन्ते। अतः तारानाथोक्तस्य द्वितीयपदलक्षणस्य तृतीयपदलक्षणस्य च प्रतिपादकत्वं वर्तते। तारानाथोक्तेन

प्रथमपदलक्षणेनापि कश्चित् अर्थः प्रतिपाद्यते एव । अतः प्रथमलक्षणेऽपि प्रतिपादकत्वमस्तीति बोध्यम् । एवं शास्त्रान्तरे प्रतिपादितानां पदलक्षणानाम् अन्तर्भावः तारानाथोक्तपदलक्षणे अस्तीति ज्ञेयम् ।

उपसंहारः

वाक्यादर्थावगतिः भवति । तच्च वाक्यं भवति पदकदम्बात्मकं तन्नाम पदसमूहात्मकमित्युक्तम् । तत्र किं तावत् पदस्वरूपमिति जिज्ञासायामुच्यते वर्णसमुदायः पदमिति । तत्र वर्णसमुदाये अर्थबोधकत्वं प्रयोगार्हत्वं चेति विशेषणद्वयं प्रदत्तम् । अर्थात् अर्थबोधकत्वे सति, प्रयोगार्हत्वे सति वर्णसमुदायत्वं पदत्वमित्यर्थः । शोधप्रबन्धस्यादौ अस्य पदस्य शास्त्रान्तरेषु यानि लक्षणानि प्राप्यन्ते तेषां विवरणं प्रस्तुतम् । ततश्च आचार्येण तारानाथतर्कवाचस्पतिना प्रतिपादितं पदशब्दस्य प्रवृत्तित्वं सम्यक् विचारितम् । तत्र पदशब्दस्य लिधा व्यवहारस्तु “सुप्तिङन्तं पदम्” (अष्टाध्यायी – १/१/१४) इति पारिभाषिकपदलक्षणेन, “अर्थबोधकः प्रयोगार्हवर्णसमुदायः पदम्” इति पदलक्षणेन, “पद्यते ज्ञायते अनेन” इति व्युत्पत्त्या च प्रदर्शितः । ततश्च शोधप्रबन्धस्यान्ते पदशब्दस्य एतादृशि प्रवृत्तित्वे एव शास्त्रान्तरोक्तपदलक्षणानां समन्वयः प्रदर्शितः इति शम् ।

परिशीलिताः ग्रन्थाः

कौण्डभट्टः । वैयाकरणभूषणसारः (दर्पण-सुबोधिनीव्याख्याद्वयोपेताः) । चन्द्रिकाप्रसाद-द्विवेदी (सम्पादकः) ।

दिल्ली- चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, २०१३।

तारानाथतर्कवाचस्पतिः । शब्दार्थरत्नम् । उमाशङ्करशर्मा (सम्पादकः) । वाराणसी- चौखम्बा भारती अकादमी, २०१५।

नागेशभट्टः । परमलघुमञ्जूषा (भावप्रकाशिका-बालबोधिनीव्याख्याद्वयोपेता) । जयशंकरलालतिपादी (सम्पादकः) । वाराणसी- चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, २०११।

पतञ्जलिः । व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रदीपोद्योततत्त्वालोकटीकासहितम्) । रुद्रधरझाशर्मा (सम्पादकः) । वाराणसी- चौखम्बा संस्थान, २००४।

पाणिनिः । अष्टाध्यायी । श्रीगोपालदत्तपाण्डेयः (सम्पादकः) । वाराणसी- चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २००९।

भट्टोजिदीक्षितः । वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमातत्त्वबोधिनीटीकाद्वयोपेता) । गिरिधरशर्मा, परमेश्वरानन्दशर्मा च (सम्पादकौ) । वाराणसी- मोतीलाल बनारसीदास, २०१०।

यास्काचार्यः । निरुक्त (व. पु.) । उदयचन्द्रवन्द्योपाध्यायः (सम्पादकः) । कलकाता- संस्कृत वुक डिपो, २०१७।

विश्वनाथकविराजः । साहित्यदर्पणः (लक्ष्मीव्याख्यासहितः) । कृष्णमोहनशास्त्री (सम्पादकः) । वाराणसी- चौखम्बा संस्कृत संस्थान, २०१५।

विश्वनाथन्यायपञ्चाननः । भाषापरिच्छेदः (कारिकावलीसिद्धान्तमुक्तावल्योः वङ्गानुवादसहितः) ।

श्रीगोपालचन्द्रमुखोपाध्यायः (सम्पादकः) । वर्धमान- वर्धमान विश्वविद्यालयः, २००८।

विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (बालप्रियाटीका-आलोकटीकाद्वयोपेता) । डॉ.

गजाननशास्त्रिमसलगाँवकरः, आचार्यः लोकमणिदाहालः च (व्याख्याकारौ) । वाराणसी- चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०११।

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,